

ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕГРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЯЗЫКОВЫХ ЗАНЯТИЯХ В ВУЗЕ

Г.Т. Мамбетова

магистр, старший преподаватель кафедры
иностраных языков для технических специальностей
ЮКИУ имени М. Ауэзова
Шымкент, Казахстан
gulzhan.tokmuratovna@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18072109>

Аннотация. Статья посвящена описанию интегративных моделей формирования лингвистической компетенции студентов в условиях полилингвального обучения. Раскрыта роль интегративного и диалогического подходов, а также дидактических инноваций в повышении эффективности языковой подготовки. Эксперимент подтвердил их значимость для развития лингвистической и коммуникативной компетентности.

Ключевые слова: интегративное обучение, лингвистическая компетенция, коммуникативная компетентность, полилингвальное образование, модель.

Современная система образования характеризуется гуманистической направленностью на развивающее обучение: в качестве самой большой ценности признаётся свободная, развитая и образованная личность, способная к участию в межкультурной коммуникации, к толерантности и пониманию, к самореализации и социальной адаптации.

Признание важности языковой подготовки специалиста в условиях высшей школы обусловлено комплексом причин, к которым относятся и необходимость изучения законов и принципов развития мировой экономики, и значительное расширение международных контактов, и межкультурный диалог по различным вопросам науки, искусства, спорта. На международных семинарах, посвященных проблемам языковой подготовки обучающихся, специалисты из разных стран единодушны: изучение неродных языков должно служить средством развития коммуникативной компетентности, что, в конечном итоге, является основой в формировании грамотной и разносторонне развитой личности. Коммуникативная компетентность предполагает овладение таким уровнем общения в устной и письменной форме, который создает культурно-образовательную ориентацию в социально-бытовых и образовательных условиях. Остается актуальной задача разработки новых подходов к усвоению неродных языков и формированию глубоких знаний родного языка. Сформулированные положения инициируют поиск содержания и технологического обеспечения дидактического процесса по формированию иноязычной коммуникативной компетентности.

Понятие «коммуникативная компетентность» двуаспектно, поскольку имеется в виду языковая (собственно-лингвистическую) компетенция и компетенция прагматическая – речевая. Хотя такое разграничение носит условный характер, оно инициирует поиск содержания и технологического обеспечения дидактического процесса по формированию *лингвистической компетенции* как необходимой составляющей коммуникативной компетентности. Ведущей идеей проводимого авторами исследования является утверждение грамматиков, четко сформулированное выдающимся лингвистом двадцатого столетия А.М. Пешковским: «Я не представляю себе хорошей речи без знания ее грамматических основ» [4, с. 176].

В последние годы методика обучения неродным языкам обогатилась многими концепциями, составившими платформу для различных образовательных технологий. В рамках инновационных подходов к лингвистической подготовке студентов высших учебных заведений предусмотрен активный переход с традиционного, информационно-предметного на опережающее, креативно развивающее обучение. Концептуальной основой такого обучения и воспитания должен стать полипарадигмальный подход, который является приоритетным в конструировании новой модели языковой подготовки специалистов с высшим образованием. Важнейшими составляющими данного подхода являются технологии: культурологические и этнокультурологические, личностно-ориентированные, функционально-компетентностные, дистант-онлайн-цифровые, синергетические [1, с. 11].

Несомненно, что каждая из перечисленных технологий позволяет решать важные дидактические задачи формирования коммуникативной компетентности, куда в качестве обязательного компонента должна входить лингвистическая (языковая) компетенция. Но вместе с тем остаются неисследованными возможности данных технологий в условиях их интеграции. Интеграция является сложным междисциплинарным научным понятием, употребляемым в целом ряде гуманитарных наук: философии, социологии, психологии, педагогики и др. Процесс интеграции (от лат. *integratio* – соединение, восстановление) представляет собой синкретизацию разрозненных частей и элементов системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости. Представляется вполне закономерной опора на принцип интеграции в условиях полилингвального обучения. Использование интегративных моделей в формировании лингвистической компетенции объективируется двумя современными подходами:

1. *Инновации-модернизации*, направленные на достижение гарантированных результатов в рамках традиционной ориентации на сообщение обучающимся знаний и формирование способов действий по образцу (высокоэффективное репродуктивное обучение).

2. *Инновации-трансформации* исследовательского характера, направленные на организацию поисковой учебно-познавательной деятельности. Такой подход предполагает формирование у обучающихся опыта самостоятельного поиска знаний, их применения в новых условиях, формирование опыта творческой деятельности в сочетании с выработкой ценностных ориентаций.

Пути усовершенствования языковой подготовки студентов лингводидакты связывают с:

а) разработкой унифицированных методик преподавания языковых дисциплин в вузе;

б) использованием новых образовательных технологий и мультимедийных средств;

в) созданием учебно-методических комплексов, обеспечивающих образовательный процесс в формате онлайн и офлайн;

г) опорой на мотивацию, при которой обучающийся видит реальную возможность достижения своих целей через освоение языков.

Несомненно, что каждая из перечисленных технологий позволяет решать важные дидактические задачи формирования коммуникативной компетентности. Но вместе с тем остаются неисследованными возможности данных технологий в условиях их интеграции. В настоящее время интеграция рассматривается как одна из педагогических категорий [6; 8], а интегративный подход к обучению как стратегия педагогической деятельности [7] и как средство формирования информационно-профессиональной компетентности обучающихся [3].

Сущность процесса интеграции – качественные преобразования внутри каждого элемента, входящего в систему. Принципы интеграции ориентируют на взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами, они являются ведущими при разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов. Интегративный подход обладает значительным потенциалом в культурно-коммуникативном развитии студентов и является одним из эффективных способов современного обучения. Разные уровни интеграции (внутрипредметный, межпредметный, межсистемный) создают научную платформу взаимообусловленностей и взаимозависимостей, наиболее ярко

проявляющихся при характеристике связей, которые устанавливаются между языковыми учебными предметами и дисциплинами гуманитарного цикла [5].

Поэтапная организация исследования, описание которой представлено ниже, позволила реализовать ряд задач.

На начальном этапе состоялось знакомство с трудами отечественных и зарубежных ученых по теме диссертационного исследования; проводилась репродуктивная работа, связанная с обзором, реферированием, составлением библиографии. Были охарактеризованы особенности коммуникативной компетентности как результата языковой и речевой подготовки обучаемых, определена специфика лингвистической компетенции. Проводилась также аналитическая работа по определению содержательного обеспечения занятий по языковым дисциплинам.

Основной этап был связан с описанием сущностной значимости технологии интегративного обучения, выявлением дидактических условий ее внедрения в практику освоения языковой теории. С учетом аналитического исследования учебно-методических пособий, результатов наблюдений, изучения опыта работы преподавателей был организован отбор и систематизация методов и приемов освоения языков на основе интегративной модели.

Заключительный этап был ориентирован на организацию опытного обучения, анализ и обобщение его результатов. На этом этапе были разработаны методические рекомендации по организации интегративных связей при усвоении лингвистической теории.

В ходе проведенного анализа теоретических источников, освещающих проблемы формирования лингвистической компетенции на основе интегрированного подхода в обучении неродным языкам, были сформулированы и применялись на практике базовые рекомендации к интегрированным занятиям, направленным на усвоения достаточно большого информационного поля, связанного с лексико-грамматическими и стилистическими темами. Организованный педагогический эксперимент продемонстрировал значимость в успешности интегрирования учебных дисциплин психологической совместимости преподавателей русского, казахского и иностранного языков, работающих на всех ступенях обучения, их профессионализма: умения чётко определять темы и задания, требующие интегративного подхода с целью реализации требований учебных программ на дисциплинарном уровне. Единое методическое пространство на основе тематического планирования интегрируемых дисциплин помогает организовать работу обучающихся на высоком уровне мыслительной деятельности и добиться формирования у них лингвистической компетентности. Данный тезис

подтвердила проведенная опытно-экспериментальная работа по освоению лингвистической теории в условиях Южно-Казахстанского педагогического университета имени У. Жанибекова.

Педагогический эксперимент проходил путем применения интегративных моделей и способствовал развитию умения студентов использовать лексико-грамматический потенциал языка в ходе продуцирования высказываний, узнавать их при восприятии небольших текстов или групп предложений в процессе чтения и аудирования. Рекомендуемый нами подход к контролю уровня обученности студентов языкам соответствует Образовательному государственному стандарту к базовому уровню владения родным, русским и иностранным языками как средством общения. Таким образом, методические рекомендации по формированию коммуникативной компетентности студентов на основе интегративных лингвистических моделей основаны на положительных результатах проведенного педагогического эксперимента.

Особенностью формирования лингвистической компетенции студентов отечественных вузов является учебная работа на основе би- и полилингвальных методик. Наиболее рациональным способом формирования лингвистической компетенции является интегративная технология обучения, органично вписывающаяся в процесс иноязычной подготовки студентов. Именно она тщательно рассмотрена в процессе предпринятого исследования и описана в работе. Приоритетное направление современного высшего образования представляет собой формирование коммуникативной компетентности в процессе освоения лингвистической теории через изменения содержательной и структурной направленности материала учебной программы и с выходом в речевую деятельность [2].

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что интеграционный подход в обучении русскому языку демонстрирует эффективность в формировании различных типов мышления, способности самостоятельного поиска и усвоения необходимой для коммуникации информации. Практическая часть данного исследования была сфокусирована на изучении и совершенствовании дидактических условий формирования коммуникативной личности обучающихся в вузе на основе освоения лингвистической теории. В работе мы опирались на следующие концепты образовательной программы отечественных вузов: идентичность, установление соотнесенности, выбор, утверждение.

Базовые общие установки о языке в лингвистической теории: экспансионизм, функционализм, антропоцентризм и экспланаторность стали основой для организации нами опытного обучения в вузе. Каждая из

перечисленных установок имеет значение для освоения лингвистической теории в условиях интегративного обучения, направлена на мобилизацию когнитивных резервов вторичной языковой личности для приобретения новых знаний.

Литература

1. Максимова В.Н. Интеграция образования как научно-педагогическая проблема // Проблемы интеграции в естественнонаучном образовании: Ч.2 – СПб. – 1998. – 420 с.
2. Мильруд Р.П. Центр инновационных лингводидактических технологий – ответы на вызовы лингвистики и дидактики. URL https://innov.tsutmb.ru/files/3-missia/2011-10-2-3m_n9-10_11.pdf.
3. Омельченко С.В. Интегрированное обучение как средство формирования информационно-профессиональной компетентности студентов колледжа: Дисс. ... канд. пед. наук. – Челябинск, 2008. 171 с.
4. Пешковский А.М. Вопросы методики родного языка лингвистики и стилистики. – М.; Л.: Госиздат, 1930. – 176 с.
5. Сысоев П.В. Концепция языкового поликультурного образования (на материале культуроведения США): Дисс. д-ра пед. наук. – М.: Изд. МГУ им. М.В. Ломоносова. 2004. – 28 с.
6. Тюнников Ю.С., Крылова В.В. Педагогическая инноватика: системный мониторинг подготовки будущего учителя к инновационной деятельности» – М., 2021. – 52 с.
7. Федорец Г.Г. Проблема интеграции в теории и практике обучения (Пути развития): Учеб. пособие к спецкурсу. – Ленинград: ЛГПИ, 1990. – 82 с.
8. Чапаев. Н.К. Педагогическая интеграция: методология, теория, технология: монография. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2019. – 372 с.